

INTEGRATIV TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY METODIK ASOSLARI

A.A.Xaydarov

Fargʻona politexnika instituti

azamjonx70@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada taʼlimda integrativ jarayonlarni qoʻllanilishi, ahamiyati, takomillashtirish, va ilmiy-metodik asoslari yoritildi.

Kalit soʻzlar. Integrativ, interfaol, taʼlim, takomillashtirish, ilmiy-metodik.

Аннотация. В данной статье освещены применение, значение, совершенствование и научно-методические основы интегративных процессов в образовании.

Ключевые слова. Интегративный, интерактивный, образовательный, оздоровительный, научно-методический.

Abstract. In this article, the application, importance, improvement, and scientific-methodical foundations of integrative processes in education were highlighted.

Keywords. Integrative, interactive, educational, improvement, scientific-methodical.

Kirish qismi -Integrativ takomillashtirish tushunchasi haqida umumiy maʼlumot berish lozim. Ushbu jarayonning taʼlim, ilm-fan va texnologiya sohalaridagi oʻrni, ahamiyati va maqsadi yoritilishi kerak. Integratsiya va takomillashtirishni birlashtirishning asosiy maqsadi – oʻquv jarayonlarini takomillashtirish va malakali kadrlar tayyorlashga erishishdir[1].

Integrativ takomillashtirishning nazariy asoslari

Integratsiya tushunchasi – bir necha sohani yagona tizimga birlashtirish tushunchasi boʻlib, oʻquv jarayonlarini turli fanlararo integratsiya orqali takomillashtirish imkonini beradi.

Takomillashtirish jarayoni – o‘quv jarayonlarini innovatsion usullar va texnologiyalar yordamida rivojlantirish jarayoni.

Ilmiy metodologiya asoslari – integrativ takomillashtirishda metod va yondashuvlar ilmiy asosda shakllantiriladi. Bu jarayonning asosiy elementlari va usullari, shuningdek, qanday yo‘nalishda tadqiqot olib borish kerakligi bayon qilinadi.

Integrativ takomillashtirishning amaliy asoslari

Fanlararo integratsiya – bu ta‘lim jarayonida bir nechta fanlarni bir-biri bilan bog‘lab o‘qitish usulidir. Ushbu yondashuv yordamida o‘quvchilarni kengroq bilimlarga ega qilish, ular o‘rganayotgan mavzularni hayotiy misollar va real vaziyatlarda tushuntirish mumkin. Fanlararo integratsiya jarayoni turli fanlarning bilimlarini bir tizimda birlashtirib, o‘quvchilarga muammoli vaziyatlarni ko‘p qirrali tahlil qilish imkoniyatini beradi[2].

Fanlararo integratsiyaning asosiy jihatlari

1. Bilimlarning birlashuvi: Misol uchun, ekologiya mavzusida biologiya, kimyo, geografiya va hatto matematika fanlari o‘rtasida bog‘lanishlarni ko‘rsatish orqali o‘quvchilarning ekologik tushunchalarini rivojlantirish.

2. Mavzulararo bog‘lanish: O‘quv dasturidagi mavzularni bir-biri bilan bog‘lash orqali o‘quvchilarga o‘z bilimlarini yanada kengaytirishga yordam beradi. Masalan, tarixiy voqealarni tushuntirayotganda geografik va iqtisodiy omillarni qo‘shish orqali ko‘rsatilgan davr haqida kengroq tasavvur hosil qilish.

3. Muammoli vaziyatlar: Fanlararo integratsiya muammoli vaziyatlarda yechim izlash jarayonida muhim ahamiyatga ega. Masalan, iqlim o‘zgarishi mavzusini o‘rgangan holda ekologiya, iqtisodiyot va siyosat o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatish orqali o‘quvchilarni global muammolarni tahlil qilishga o‘rgatish[3].

Fanlararo integratsiyaning afzalliklari

Kreativ va keng qamrovli fikrlash: Turli fanlar birlashganida o‘quvchilar aniq bilimlarni kengroq kontekstda o‘rganadi, bu esa ularning ijodiy va analitik fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Muammolarni tahlil qilish qobiliyati: Har bir fan o‘z muammolarini yechish uchun turli usullardan foydalanadi, va fanlararo yondashuv yordamida o‘quvchilar bunday usullarni birgalikda qo‘llashni o‘rganishadi.

Hayotiy vaziyatlarga yaqinlashtirish: Fanlararo integratsiya o‘quvchilarga hayotda uchraydigan real muammolarni tushunish va hal qilish uchun muhim vositalarni taqdim etadi. Bu ularning kelgusidagi faoliyatlarida ham qo‘llashlari mumkin bo‘lgan bilimlarni shakllantiradi[4].

Fanlararo integratsiyani amalga oshirish usullari

Loyiha asosida o‘qitish: O‘quvchilar bir nechta fanlar bo‘yicha o‘z bilimlarini amalda qo‘llaydigan loyihalar ustida ishlashadi. Masalan, ekologik muammolarni o‘rganishda biologiya va geografiya bilimlari bilan birga kimyo va matematika ko‘nikmalaridan foydalanish.

Modul va mavzu integratsiyasi: Ba’zi modullar yoki mavzularni birlashtirish orqali ular o‘rtasida bog‘lanish o‘rnatish. Masalan, “Energiya va resurslar” mavzusini fizika, kimyo, iqtisodiyot va geografiya fanlari orqali o‘rganish.

Hamkorlikdagi ish va guruh mashg‘ulotlari: Turli fanlardan bilimlarga ega bo‘lgan o‘quvchilar guruhlarga bo‘linib, muammolarni birgalikda tahlil qilishadi va yechimlar ishlab chiqishadi.

Axborot texnologiyalari va raqamli vositalardan foydalanish – raqamli texnologiyalar yordamida ta’lim jarayonlarini takomillashtirish. Masalan, virtual laboratoriyalar, interaktiv platformalar va boshqa vositalar integratsiya jarayonlarini samarali tashkil etadi.

Ilmiy-tadqiqot va laboratoriya ishlari – o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshirish va o‘zlashtirish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun ilmiy-tadqiqot ishlari integrativ takomillashtirish jarayonining muhim qismidir[5].

Integrativ takomillashtirishning pedagogik ahamiyati va natijalari

Integrativ takomillashtirishning pedagogik ahamiyati va natijalari zamonaviy ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan bo‘lib, o‘quvchilarni keng bilim va ko‘nikmalar bilan ta’minlash, ularning hayotiy vaziyatlarga moslashuvchan

yondashuvini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu yondashuvning asosiy ahamiyatli tomonlari va kutiladigan natijalari quyidagilardir:

1. O'quv jarayonining yaxlitligini ta'minlash

Integrativ takomillashtirish o'quvchilar uchun ta'limni yaxlit tizimga aylantirib, turli fanlar va mavzular o'rtasidagi bog'lanishni ko'rsatadi. Bu esa o'quvchilar bilimining mustahkamligini ta'minlab, o'rganilgan bilimlarni bir butun tizim sifatida tushunishlariga yordam beradi. O'quv jarayonining yaxlitligi bilimlarni to'g'ri tushunib olish va o'zlashtirishni osonlashtiradi.

2. Analitik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish

Integrativ takomillashtirish orqali o'quvchilar turli fanlar o'rtasidagi bog'lanishlarni ko'rish va analiz qilish ko'nikmasini rivojlantiradi. Bu esa o'quvchilarga real hayotda duch keladigan muammolarni ko'p qirrali yondashuvda hal qilish imkoniyatini yaratadi. Masalan, iqlim o'zgarishi yoki texnologik rivojlanishning ijtimoiy oqibatlari kabi masalalarni turli fanlardan olgan bilimlari asosida chuqur tahlil qilishga o'rgatadi[6].

Xulosa. Integrativ takomillashtirishni ta'lim tizimiga joriy etishning istiqbollari va rivojlantirish imkoniyatlari haqida umumiy xulosalar chiqariladi. Mazkur yondashuvning ta'lim tizimiga ta'siri va uni kengroq joriy qilish yo'nalishlari ta'kidlanadi.

Bu maqola doirasida o'quv jarayonlarining o'ziga xos jihatlarini ham yoritib o'tishingiz mumkin. Agar mavzuning aniq qismi yoki ma'lum bir bo'lim bo'yicha batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin.

Adabiyotlar:

1. Ashurmatov A. "Pedagogik texnologiyalar va ta'lim sifatini oshirish yo'llari." - Toshkent, 2005.
2. Juraev N. "Ta'limda innovatsion yondashuvlar." - Toshkent, 2010.
3. Qosimov O. "O'qitish metodikasi va texnologiyalari." - Toshkent, 2008.

4. Siddiqov M. "Integrativ ta'lim tizimi va uning samaradorligi." - Toshkent, 2012.
5. G'ofurov A. "Ta'lim jarayonida integratsiyalashgan yondashuvlar." - Toshkent, 2018.
6. Xudoyqulov Sh. "Zamonaviy pedagogik texnologiyalar." - Toshkent, 2016.